

MAVZU: TUT IPAK QURTINING TOZA ZOT VA TIZIMLARIDAN AJRATIB OLINGAN I₂ INBRED AVLODINING XAYOTCHANLIK VA PILLA MAXSULDORLIGI

Nasirillayev B.U.¹, Turg'unboyeva N.A.²

¹Ipakchilik ITI laboratoriya mudiri, q.x.f.d., professor,

²Ipakchilik ITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942827>

Annantotsiya. Tadqiqotlar davomida tut ipak qurtining Go'zal, Marvarid zotlari va Liniya 300, Liniya 301 tizimlaridan xayotchanligi eng yuqori bo'lgan 2 tadan oilalarini tanlab olib ularni ikki yo'nalishda inbred chatishtirishni amalga oshirildi. Tadqiqotda yangi tanlab olingan I₂ inbred seleksion tizimlarning xayotchanligi I₁ ga nisbatan 5-10 %ga oshgan. Shuningdek, yangi inbred seleksion tizimlarimizni pilla vazni 2,5-3,0 g ni tashkil etib, ipakchanlik ko'rsatkichi 1,0-1,5% ga oshgani aniqlangan.

Аннантиция. В ходе исследования были отобраны две семьи с наивысшей жизнеспособностью из пород тутового шелкопряда Гозал и Марварид, а также систем линий 300 и 301, и проведено инбредное скрещивание в двух направлениях. Исследование показало, что жизнеспособность вновь отобранных инбредных селекционных систем I₂ увеличилась на 5-10% по сравнению с I₁. Также было установлено, что масса коконов у наших новых инбредных селекционных систем составила 2,5-3,0 г, а индекс шелковистости увеличился на 1,0-1,5%.

Annantocia. During the study, two families with the highest viability were selected from the Gozal and Marvarid silkworm breeds, as well as the 300 and 301 line systems, and inbred crosses were conducted in two directions. The study showed that the viability of the newly selected I₂ inbred breeding systems increased by 5-10% compared to I₁. It was also found that the cocoon weight of our new inbred breeding systems was 2.5-3.0 g, and the silkiness index increased by 1.0-1.5%.

Kalit so'zlar: zot, tizim, liniya, duragay, ipakchanlik, chuvalish, pilla maxsuldorligi, inbred avlod.

Ключевые слова: порода, система, линия, гибрид, шелковистость, тутовый шелкопряд, продуктивность коконов, инбредное поколение.

Key words: breed, system, line, hybrid, silkiness, silkworm, cocoon productivity, inbred generation.

Mavzuning dolzarbligi: Yurtimizda qishloq xo'jaligining barcha yo'nalishlariga muhtaram prezidentimiz tomonlaridan e'tibor berilmoqda. Xususan ipakchilik tarmog'i ham shular jumlasidandir. Bizga ma'lumki, tut ipak qurtlarini zotlari va turli yo'nalishlardagi tizimlari mavjud. Ular bir-biridan pilla ipining texnologiyasi, xayotchanligi, kasalliklarga chidamliligi, pushdorlik ko'rsatkichlari va tashqi muxit sharoitlariga chidamliligi bilan farqlanadi. Ipakchilik soxasida eng muxim xususiyat tut ipak qurtining xayotchanlik va pilla maxsuldorlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Lekin, ipak qurtlarini xayotchanlik ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa ipakchanlik

ko'rsatkichlari past, yoki aksincha ipakchanlik ko'rsatkichi yuqori bo'lgan ipak qurti zotlarini xayotchanligi birmuncha past bo'lganini kuzatganmiz. Bu borada turli tajribalar olib borilgan va bu jarayon davom etmoqda.

Yurtimiz olimlari tomonidan jinsi nishonlangan va oddiy tizimlarni ipakchanlik ko'rsatkichlari bo'yicha farqlari o'rganilgan. Olimlar yangi yaratilgan oddiy tizimlarining ipakchanligi 23,7-26,9% oralig'ida bo'lganligini o'z tajribalari davomida kuzatganlar va asosan jinsi nishonlanmagan tizimlarda jinsi nishonlangan tizimlarga nisbatan biroz yuqoriroq daraja namoyon etganligini takidlab o'tganlar [1].

Navdor tut barglari bilan parvarishlash “Gulshan” va “Nafis” zotlarining qurtlarini xayotchanligi va pilla maxsuldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini aytib o'tganlar va tajribalari davomida navdor tut barglari bilan parvarishlanganda qurtlar xayotchanligi 91,2-94,8% ni, pilla vazni “Gulshan” zotida 1,97 g, “Nafis” zotida 2,09 g ni hamda pilla qobig'i vazni ikki zotda 429-464 mg ni va ipakchanlik ko'rsatkichlar 22,6-23,4% ni tashkil qilganini kuzatganlar [2].

Ipakchilik ITI olimlari tut ik qurtini takroriy iyul-avgust oylarida mahalliy (Ipakchi 1 x Ipakchi 2) va xorij (Liang x Guang) duragaylarini parvarishlaganlar va pilla o'rash jarayonini tezlashtirish maqsadida dastalarga turli preparat ta'sir ettirib pillalarini mahsuldorlik ko'rsatkichlarini o'rganganlar. Mahalliy duragay qurtlarining tajriba variantlarida pilla og'irligi, pilla qobig'i og'irligi, ipakchanlik ko'rsatkichlari nazorat variantlariga nisbatan yuqori natija ko'rsatganligini o'z tajribalari davomida aniqlaganlar [3].

Tadqiqot uslubiyoti: Tajribalar Ipakchilik ilmiy-tadqiqot institutining maxsus seleksion qurtxonalarida olib borildi. Yangi yaratilgan I₂ seleksion inbred avlodlarning tuxumlari o'rnatilgan gigrotermik sharoitlarga rioya qilgan holda yanvar-mart oylarida maxsus sovutkich kameralarda +3-4 °C haroratda saqlandi. Inkubatsiya ishlari doimiy harorat va nisbiy namlik (24-25 °C, 75-80%) sharoitida olib borildi va bu jarayon 10 kun davom etdi. Seleksion tizimlarning qurtlari kichik yoshlarda 26-27 °C harorat va 70-75 % namlikda, katta yoshlarda 24-25 °C harorat va 65-70% namlik sharoitida parvarishlandi. Qurtlar institutning ozuqa tut plantatsiyalaridan keltirilgan har xil navli barglari bilan 1 quti qurt uchun hisoblangan (1000 kg) barg sarfi bo'yicha boqildi. Tajriba qurtlarning lichinkalik davri 27-28 kunni tashkil etdi va pilla o'rash vaqti 7 kun davom etdi.

Tadqiqot natijalari. Yurtimiz olimlari tomonidan yirik pillali tut ipak qurti zotlari yaratilgan. Biz dastlabki tadqiqotlarimizda yirik pillali Go'zal va Marvarid zotlari, Liniya 300 va Liniya 301 tizimlardan ikki yo'nalishda 67 ta I₁ inbred avlod oldik. Maqsadimizdan kelib chiqqan xolda eng kuchli xayotchanlikni namoyon etgan 33 ta inbred I₂ avlod olindi. Xar bir inbred avloddan keyingi inbred avlodga o'tgani sari inbred depressiyaga qaramay eng yuqori hayotchanlik xususiyatini namoyon etgan inbred tizimlar ichidan pilla vazni va ipakchanligi yuqori bo'lganlarini tanlash amalga oshirildi. Quydagi 1-jadvalda yetakchi seleksion ko'rsatkichlar keltirilgan.

Yangi inbred tizimlarning xayotchanligi va pilla maxsuldorligi

1-жадвал

<i>Tizimlar</i>	<i>Jonlanish, %</i>	<i>Xayotchanlik, %</i>	<i>Pilla vazni, gr</i>	<i>Ipakchanlik, %</i>
Go‘zal				
2-I-55x100 I ₂	87,6	88,0	♀♀- 2,10 ♂♂- 1,76	♀♀- 20,7 ♂♂- 24,9
2-II-47x111 I ₂	93,8	91,6	♀♀- 2,22 ♂♂- 1,80	♀♀- 21,0 ♂♂- 25,6
22-I-48x48(№1) I ₂	83,07	84,7	♀♀-2,06 ♂♂-1,79	♀♀-20,9 ♂♂-24,3
22-II-14x79 I ₂	92,0	85,5	♀♀- 2,00 ♂♂- 1,66	♀♀- 20,9 ♂♂- 25,1
Marvarid				
19-I-5x54 I ₂	88,8	87,4	♀♀-2,07 ♂♂- 1,73	♀♀- 20,9 ♂♂-24,9
19-II-10x19 I ₂	80,4	61,0	♀♀- 1,94 ♂♂- 1,54	♀♀- 21,9 ♂♂- 25,4
26-I-26x26 I ₂	92,3	76,25	♀♀- 2,23 ♂♂- 2,02	♀♀- 20,5 ♂♂- 24,0
26-II-23x33 I ₂	91,42	92,6	♀♀- 2,18 ♂♂- 1,89	♀♀- 21,2 ♂♂- 25,0
Liniya 300				
40-I-15x49 I ₂	88,08	96,3	♀♀- 2,21 ♂♂- 1,82	♀♀- 18,8 ♂♂-22,0
40-II-14x75 I ₂	90,8	95,7	♀♀- 2,17 ♂♂- 1,86	♀♀- 22,8 ♂♂- 25,4
69-I-6x64 I ₂	76,44	93,0	♀♀- 2,27 ♂♂- 1,94	♀♀- 16,9 ♂♂- 20,6
69-II-18x40 I ₂	85,8	91,7	♀♀- 2,32 ♂♂- 1,90	♀♀- 20,0 ♂♂- 23,7
Liniya 301				
8-I-36x75 I ₂	96,34	97,4	♀♀-2,23 ♂♂-1,85	♀♀- 20,3 ♂♂- 23,7
8-II-28x88 I ₂	98,8	84,3	♀♀- 2,13 ♂♂- 1,75	♀♀- 20,4 ♂♂- 24,3
27-I-1x33 I ₂	83,7	91,9	♀♀- 2,24 ♂♂- 1,95	♀♀- 19,7 ♂♂- 21,5
27-II-2x46 I ₂	93,5	78,99	♀♀- 2,15 ♂♂- 1,79	♀♀- 20,9 ♂♂-24,8

1-jadval ma'lumotlaridan Go'zal va Marvarid zotlari xamda Liniya 300 va Liniya 301 tizimlarida olingan yangi seleksion materialning xayotchanlik ko'rsatkichlari inbred chatishtirish jarayonida avloddan avlodga o'tgan sari ham oshib borganini ham pasayib borganini ko'rish

mumkin. Yuqoridagi jadval misolida Liniya 300 dan hosil qilib olgan inbred I₂ avlodlarda 91,7-96,3% gacha xayotchanlikni namoyon qildi. I₁ avlodida esa xayotchanlik ko'rsatkichlari I₂ avlodiga nisbatan birmuncha pastroq (71,3-89,9%) ekanligi ko'rinmoqda.

Liniya 301 dan olingan inbred I₂ avlodlarda xayotchanlik 78,99-97,4% ni ko'rsatmoqda. I₁ avlodida esa ushbu ko'rsatkichlar I₂ avlodga nisbatan birmuncha pastroq (78,8-89,2%) ekanligi ma'lum bo'ldi.

Biz o'z tajribalarimiz jarayonida eng asosiy etiborni xayotchanlik ko'rsatkichlariga qaratganmiz. Shu bilan parallel ravishda seleksiya jarayonini amalga oshirilganda pilla vazniga va ipakchanlik ko'rsatkichlariga ham aloxida etibor qaratdik. Mazkur jadval misolida Liniya 300 dan hosil qilib olgan inbred I₂ avlodida ♀♀-2,17-2,32g, ♂♂-1,82-1,94g vazndagi pillalar olindi. I₁ avlodda esa bu ko'rsatkich pastroq ekanligi aniqlandi (♀♀-1,56-1,76g, ♂♂-1,33-1,59g).

Liniya 301 dan hosil qilib olingan inbred I₂ avlodida ♀♀-2,13-2,24g, ♂♂-1,75-1,95g ni namoyon qilgan bo'lsa, I₁ avlodda bu ko'rsatkich pastroq ekanligi ma'lum bo'ldi (♀♀-1,75-1,80g, ♂♂-1,43-1,49g).

1-jadvalda nasl uchun ajratib olingan naslli pillalarni ipakchanlik ko'rsatkichlarini ham aniqlab o'tilgan. Go'zal zotidan hosil qilib olgan inbred I₂ avlodida ipakchanlik ♀♀-20,7-21,0 %, ♂♂-24,9-25,1 % ni tashkil etdi. Go'zal zotidan olingan I₁ avlodida ipakchanlik biroz pastroq ekanligi aniqlangan (♀♀-20,13-20,25 %, ♂♂-23,5-23,6 %).

Marvarid zotidan olingan inbred I₂ avlodida ipakchanlik ♀♀-20,5-21,9 %, ♂♂-24,0-25,4 % ni namoyon etdi. Marvarid zotidan olingan inbred I₁ avlodida ipakchanlik biroz pastroq ekanligi aniqlandi (♀♀-19,5-19,6 %, ♂♂-23,1-23,6 %).

Xuddi shu ko'rsatkichlar Liniya 300 tizimida ♀♀-16,9-22,8 %, ♂♂-20,6-25,4 % ni tashkil etdi. Shuningdek, Liniya 301dan olingan inbred I₂ avlodida ipakchanlik ♀♀-20,3-20,9 %, ♂♂-21,5-24,8 % oralig'ida o'zgarib turdi va I₁ avlodlarga nisbatan oshish tendensiyasi kuzatildi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yirik pillali zotlarning oilalarida inbred avlod olish ayrim selektsion belgilarni chuqur depressiyaga tushurishga, ayrim belgilarni esa, aksincha oshirishga olib kelishi ham mumkin ekan. Bu xolat zotlarning selektsion olilalari genotipi bo'yicha bir-biridan farqlanishini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Achilov Sh.I, Umarov Sh.R. Tut ipak qurtining yangi tizimlari va ularning F₁ avlodida pilla mahsuldorlik ko'rsatkichlari. // Chorvachilik va naslchilik ishi. –Toshkent, 2019. -№ 1(06). 30-31-B.
2. Xudjamatov S.X., Abdulazizov Sh.A., Navruzov U.S., Navli tut barglari bilan parvarishlangan ipak qurtlarining hayotchanligi va pilla mahsuldorligi. // Chorvachilik va naslchilik ishi. –Toshkent, 2021. -№ 6(23). 71-72-B.
3. Diloram Ismatullayeva, Durdona Aliqulova. Takroriy qurt boqishda parvarishlangan ipak qurtlarining mahsuldorlik ko'rsatkichlari. // Chorvachilik va naslchilik ishi. –Toshkent, 2025. -№ 6(46). 44-45-B.